

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Набиев Ислом Отабек ўғли

ИСЛОМ МОЛИЯСИ АСОСИДА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

АСОСЛАРИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/FEVRAL

